

RESENHA

Tani, G. (1996). Cinesiologia, Educação Física e Esporte: Ordem emanante do caos na estrutura acadêmica. *Motus Corporis*, v. 3, n. 2, p. 9-49.

Autor da resenha: Fernando Mendes Da Costa

PhD, nº202402399, Ciências do Desporto, 11/2024.

Figura 1. Ilustração conceitual da fragmentação e crise de identidade da Educação Física e Desporto da década 70/80, inspirada no presente artigo. **Fonte:** AI/21-11-2024.

O Prof. Dr. Go Tani é um dos mais renomados pesquisadores brasileiros na área da Educação Física, com uma vasta contribuição acadêmica e intelectual para o desenvolvimento da pedagogia do movimento. Tani é professor titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP), onde também tem desenvolvido grande parte da sua carreira acadêmica e desempenhado um papel significativo na formação de pesquisadores e educadores. Seus estudos focam em áreas como Aprendizagem Motora, Desenvolvimento Motor e Educação Física Escolar, sempre articulando teoria e prática, com abordagens interdisciplinares na busca de modelos que respeitem a diversidade e as necessidades dos alunos.

Introdução ao artigo

O presente artigo "*Cinesiologia, Educação Física e Esporte: Ordem emanente do caos na estrutura acadêmica*" escrito pelo Prof. Dr. Go Tani, publicado na revista *Motus Corporis*, amplamente reconhecido na área da Educação Física e Desporto (EF/D), tem como objetivo discutir os desafios estruturais da EF/D como campos acadêmicos e profissionais. Onde apresenta e propõe, como solução auspiciosa, a Cinesiologia a área do conhecimento integradora que pode trazer esta "ordem ao caos", estabelecendo uma estrutura mais coerente e interdisciplinar no ensino, pesquisa e profissão. O autor usa uma abordagem multidisciplinar buscando um ponto convergente dos vários elementos desta crise de identidade, que a EF/D ora vem carregando.

Relevância do Artigo

O presente artigo acarreta consigo uma alta relevância à área da EF/D, não apenas do ponto de vista do seu conteúdo, sobretudo do ponto de vista da sua abordagem científica, acadêmica, posicionamento profissional e da sua especificidade como contributo de mérito, a qual nos revemos, para construção e definição de uma área do conhecimento. E, não obstante, ora aos acúmulos de contributos que essa área tem recebido, que muitas das vezes contribuiram nas suas ramificações, precisa continuar lutando como uma centrípeta, ou seja, de forma integradora para solidificar o seu todo, e definir sua massa. Deste modo, este artigo, no nosso entender seria como um instrumento de "processo de triagem e refinamento" nesta construção estrutural acadêmica, que lhe vai permitir, cada vez mais solidificar as bases epistemológicas e metodológicas para suportar os grandes desafios que a EF/D enfrenta até então.

Resumo do artigo

A abordagem do texto do artigo poder ser dividido em três secções.

Na primeira secção, o autor aborda como período de mudanças revolucionárias na EF que vai da década de 70 a década de 80, e destaca três grandes acontecimentos: a). Implementação dos cursos de pós-graduação no final da década de 70 e início da década seguinte como fatores determinantes que permitiram a introdução de forma prática a Educação Física (EF) à universidade, fase esta que marcou o desabrochar das maiores reflexões sobre esta área fruto da interação com a comunidade acadêmica, o que intensificou o fluxo de ideias, conhecimentos e tecnologias que estimularam a pesquisa. b). Restruturação dos cursos de preparação profissional e implementação do bacharel. Entretanto, esta implementação desencadeou uma reflexão crítica da longo e rígida inércia da EF em relação a mudança, pela sua visão limitada da instabilidade. c). Começa o renascimento da atenção da Educação Física

Escolar (EFE) em relação a Educação Física de Desporto (EFD), atenção esta que foi reforçada com a publicação em 1988 do livro intitulado EFE: Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista (Tani, Manoel, Kokubun e Proença). Apesar dos desafios desta mudança enfrentados pelos profissionais da área, ela permitiu o surgimento de novas abordagens destas duas atenções e, foi uma fase que provocou uma ampla reflexão da sua própria identidade.

A segunda secção da abordagem o autor destaca como um período de turbulências que foi caracterizado por questionamentos e discussões sobre preparação profissional, atuação profissional, identidade académica, pesquisa e pós-graduação. O autor discorre sua análise desde os grandes debates da ciência ao estabelecimento do problema maior que se prendia na ausência de um corpo de conhecimentos académico-científicos próprios da EF, rematando com as visões propostas por Henry (1964) e suas implicações.

Ora, dentre outros fatores que vêm influenciando neste processo de afirmação da EF/D como uma área de conhecimento, o autor destaca ainda as organizações políticas, sociais, culturais, académicas e económicas, destacando a título de exemplo o processo de transformações pelo qual passou a sociedade brasileira.

Essas discussões acabaram de chegar ao topo tendo a ciência como o vilão da história, apontando, entretanto, o autor, que era a ciência clássica que se criticava caracterizada pelo reducionismo, determinismo e linearidade, e não a ciência atual, contrária a essas categorias. Não obstante a essas mudanças internas à área, cita algumas mudanças significativas que têm ocorrido nos últimos anos tanto na esfera social como na profissional, nomeadamente: Número de pessoas de diferentes estratos sociais a praticarem atividades físicas, reivindicações por espaços adequados à estas práticas, maior número de formados, programas de atividades físicas e outras. Todavia, em linha à estas mudanças, o autor sugere que a universidade precisa manter uma posição proativa da ciência, ao invés de seguir "a reboque" à essas mudanças, ou seja, o papel da universidade deve ser antecipar estas.

O autor deixa claro, que os desafios da EF passam pela qualidade dos seus serviços e, estes por sua vez, na qualidade da preparação profissional que depende do suporte de uma área do conhecimento claramente definida e em constante desenvolvimento. Nisto, o autor levanta a pertinência do debate promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Física (SBDEF), destacando sua contribuição à esta discussão, que girava muito intensamente em torno de qual seria o objeto de estudo da EF, sua relação com outras áreas do conhecimento como a Cinesiologia, qual seria sua identidade epistemológica para área, sua natureza científica na estrutura académica brasileira, e outras questões, esforçando-se a sintetizar e ampliar algumas questões que o autor abordou noutros artigos, para que no final, pudesse apresentar uma proposta de estrutura académica para a área. Neste ponto, iniciou estabelecendo o problema, começando por destacar a caracterização dos cursos de preparação profissional que cuja estrutura curricular estava composta por três grupos de disciplinas, nomeadamente: a) disciplinas

academicamente orientadas; b) disciplinas orientadas as atividades; e, c) disciplinas de orientação pedagógicas. E apesar de várias limitações dessa forma de conceber e desenvolver a EF, ela permaneceu por longos anos, limitações estas que giravam em torno da sua despreocupação em oferecer conhecimentos estruturados e fundamentados paradigmaticamente.

Todavia, o problema maior, subjacente a todas estas limitações era a ausência de um corpo de conhecimentos acadêmico-científico próprios da EF. Tudo isso, deve-se ao seu apoio em uma muleta falsa, isto é, que todo conhecimento que precisava encontravam-se noutras áreas como Antropologia, Sociologia, Psicologia, Fisiologia e outras. No entanto, a EF estava esvaziada de conteúdo e, conseqüentemente sua presença no ensino superior como um curso de preparação profissional academicamente orientado e na universidade como uma área de conhecimento não tinha justificação.

Entretanto, a visão da EF centrada na preparação profissional inibiu a estruturação de um corpo de conhecimento que seria a solução para dar identidade à área e fornecer sustentação teórica e científica à prática e à preparação profissional. Nesta secção, o autor refere-se que, enquanto no cenário internacional deu-se um passo para transformar esta estrutura tradicional da EF, em meados da década de 60, com o início de um amplo movimento para caracterização da EF como uma disciplina acadêmica, no Brasil, o impacto deste movimento só começou a ser sentido apenas no início da década de 80. Este movimento disciplinar, segundo o autor, carece de ser abordado tanto os aspetos negativos como os positivos, como as duas possíveis estruturas que foram propostas para o desenvolvimento da EF que são a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Todavia, a proposta da interdisciplinaridade tem recebido muitas críticas, sobretudo pela sua dependência a outras áreas, ao passo que a transdisciplinaridade, proposta por Henry (1964; 1978), cujas proposições constituíram verdadeiro paradigma para a EF, conforme o autor do artigo cita, foi fundamental para definição do seu conteúdo, o que incentivou o desenvolvimento de estudos e pesquisas devidamente orientadas. Portanto, este movimento trouxe profundas transformações na área, quer a nível de pesquisas como na preparação profissional e pós-graduação.

Não obstante ao contributo do movimento disciplinar no surgimento de subáreas da EF, ele não foi capaz de criar uma estrutura coerente que definisse a área. Conforme as palavras do autor, na ânsia de obter, o mais rápido possível, o status e a respeitabilidade acadêmica, esse movimento deu muita ênfase à pesquisa básica em detrimento da aplicada, negligenciando os problemas enfrentados na prática profissional, mas contribuindo significativamente com estudos, eventos científicos e publicações acadêmicas.

Portanto, nesta fase o autor refere que, ainda que o surgimento de subáreas tenha contribuído na formação de profissionais incapazes de sintetizar e integrar o conhecimento para resolução de problemas práticos, apesar de serem teoricamente analíticos, contribui também na fragmentação do conhecimento e conseqüentemente dificultando ainda mais, a criação de uma estrutura da área de

conhecimento. O autor destaca, a título de exemplo, as subdivisões de áreas criadas no Brasil que contribuíram para esta confusão, realçando que as mesmas, cada qual tem sua organização própria como a Biomecânica, História da Educação Física, Educação Física Adaptada.

Na terceira secção, o autor aborda com maior reflexão a necessidade da definição da identidade académica, as complexidades e dificuldades no empreendimento desta definição e, termina com a apresentação da sua proposta de estrutura académica.

Assim, destaca este empreendimento como uma tarefa extremamente complexa e difícil, devido a uma miríade de implicações tais como: a) dificuldade de definir um paradigma para área, devido a metamorfose que a própria ciência, como um todo, passa; b) a luta pela libertação da área de um paradigma caracterizado pelo reducionismo, determinismo e linearidade; c) Definir seu objeto de estudo; d) buscar metodologias de investigação adequadas; e) manter-se atualizada com outras áreas do saber na medida da velocidade da ciência.

Refere ainda que, não obstante a vários estudos que buscam definir a identidade da área, estudo como o de Cunha (1988) que resultou na proposição da área como Ciências da Motricidade Humana, a maioria desses tem focado questões conceituais e não tem resultado na proposição concreta de uma estrutura académica para a área. O autor conclui a abordagem do texto apresentando a sua proposta da identidade académica da EF.

Conforme podemos ver na figura a seguir, o autor defende um sistema complexo para definir esta estrutura que emana do caos acima exposto.

Figura 2. Ilustração conceitual do caos na estrutura académica da Educação Física e Desporto e da busca pela sua ordem, baseada no presente artigo. **Fonte:** AI/21-11-2024.

Para o autor, mesmo na aparente desordem e complexidade, isto é, do caos, há uma possibilidade de reorganização a partir de princípios integradores.

Ora, o autor sugere e adota o termo Cinesiologia, como melhor denominação que facilite a identificação da identidade acadêmica da área. Apresenta a Cinesiologia como uma ciência do movimento humano capaz de integrar as diferentes dimensões da Educação Física e Desporto, e com base em suas raízes científicas, pode fornecer uma base comum para o campo, promovendo o diálogo entre as subáreas relacionadas como Lazer, Terapia Ocupacional, Dança, Fisioterapia, Ergonomia e outras.

A Cinesiologia seria uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo o movimento humano, tendo seu foco centrada no estudo de movimentos genéricos como postura, locomoção, manipulação e específicos do desporto, exercícios, ginástica, jogo e dança. Assim, ela teria a característica de uma área do conhecimento mais do que uma disciplina acadêmica.

Ela teria uma estrutura transdisciplinar e seria constituída de três grandes subáreas: Biodinâmica do Movimento Humano, o Comportamento Motor Humano, e Estudos Sócio-Culturais do Movimento Humano. Devido a seu caráter integrador e sistêmico da ciência, essas subáreas incorporariam as diferentes especialidades existentes hoje evitando assim a crescente especialização e fragmentação, promovendo uma maior comunicação interna.

Portanto, o autor sugere uma abordagem sistêmica, onde as partes interagem para formar um todo coerente, capaz de responder aos desafios contemporâneos.

Sendo assim, o autor define a estrutura acadêmica de Cinesiologia e EF e Cinesiologia e Desporto, conforme figuras a seguir:

Figura 3: Estrutura acadêmica de Cinesiologia e Educação Física (Tani, 1989).

Figura 4: Estrutura acadêmica de Cinesiologia e Esporte (Tani, 1989).

Para responder administrativamente a gestão acadêmica destas áreas, o autor propõe a seguinte estrutura:

Figura 5: Estrutura administrativa para Cinesiologia, Educação Física e Esporte (Tani, 1989).

Portanto, o problema da falta de um corpo de conhecimento que defina a identidade acadêmica da área ora tratada, que foi um tema central neste artigo, fica assim, estruturada com uma abordagem

transdisciplinar e um paradigma sistêmico complexo, onde a Cinesiologia integra a área acadêmica de pesquisas básicas e a EF/D as áreas profissionalizantes, eminentemente a pesquisas aplicadas, partilhando o mesmo objeto de estudo: o movimento humano. Sendo que, estas duas áreas o autor define como necessárias para a preparação profissional.

O autor defende um posicionamento equilibrado quanto a abordagem do objeto de estudo da área, que se busque qualidade de estudos em diferentes níveis de análise segundo diferentes epistemologias, metodologias e teorias, para evitar o que chamou de "miopia" acadêmica.

Contextualização

O presente artigo, embora não esteja diretamente alinhado às temáticas mais frequentes das produções científicas do autor, reflete uma preocupação constante do autor com questões epistemológicas e estruturais da EF/D. Nos últimos tempos, essa abordagem tem sido um tema recorrente em seus ciclos acadêmicos, especialmente ao discutir a identidade acadêmica da EF/D e sua presença na Universidade, destacando a fragmentação e a necessidade de integração entre as diferentes áreas do conhecimento que compõem a área. Publicado em 1996, o artigo propõe uma análise crítica do status acadêmico da Educação Física, fundamentando-se em princípios da Cinesiologia e em conceitos sistêmicos complexos, como a "ordem emanente do caos".

Entretanto, esta preocupação do autor tem vindo a tomar um lugar de destaque (Tani 2023), pela frequente solicitação no seio social e acadêmico, não apenas para identificação de uma área, mas também na construção de uma base sólida e integral, fragmentada pelo caos fruto de uma ciência reducionista, determinista e linear. Baseada em pesquisas básicas com uma abordagem interdisciplinar que buscava solucionar um problema de caráter específico e prático.

Entretanto, a complexidade epistemológica da Educação Física, ainda é um debate que permanece relevante no cenário contemporâneo. Onde cada vez mais cresce a especialização científica e desafios interdisciplinares, a reflexão proposta pelo autor sobre a "ordem emanente do caos" ressoa na busca atual por uma identidade acadêmica mais integrada no campo.

Atualmente, observa-se a necessidade de superar a divisão entre aspectos biológicos, sociais e culturais no ensino e na pesquisa em Educação Física, buscando articular saberes que abordem o ser humano de forma integral (Geertz, 1989 e Darido, S. C.,2004). Essa perspectiva dialoga diretamente com as propostas do autor, que defende a Cinesiologia como um eixo central para estruturar a área, promovendo uma visão sistêmica.

Por outro lado, as questões relacionadas à educação integral, o impacto das práticas de EF na formação de cidadãos críticos e conscientes, a formação profissional e a definição de um posicionamento de

abordagens da EF Escolar e do Desporto Escolar, têm ocupado os debates académicos atuais em larga escala. Nesse contexto, as propostas do autor, embora apresentadas há três décadas, oferecem uma lente analítica valiosa para enfrentar os desafios da fragmentação curricular e da falta de integração entre teoria e prática no campo desportivo e educacional, bem como servir de bases mais sólidas e estruturadas para explicar e definir um caminho mais coerente e equilibrado das polarizações académicas atuais relativas a área.

Proposta de melhoria

A proposta do autor é um convite à reflexão, desde as suas abordagens macro e microscópicas. Entretanto, algumas premissas carecem de maior clareza e atenção. A proposta do autor abarca múltiplos elementos que nos levaria refletir, por exemplo em questões das barreiras que a mesma enfrentará para sua implementação. Quais são as implicações da proposta para o seio académico e para a preparação profissional? E, como será definida a sua metodologia e com base a que critérios? Só para citar algumas reflexões que as implicações da proposta poderão trazer. Além dessas questões que levantamos para reflexão, há uma análise que gostaríamos de dar a primazia, que tem que ver com a identidade epistemológica e metodológica da Cinesiologia. Ora, como definir as abordagens epistemológicas e metodológicas da Cinesiologia, considerando sua função integradora?

O autor deixa um problema que carece de uma atenção, relacionado a identidade epistemológica e metodológica da Cinesiologia, devido a sua abrangência de estudos macros e microscópicos. Lê-se no texto: *“essa abrangência da Cinesiologia traz dificuldades em relação a sua identidade epistemológica e metodológica, pois a pluralidade se apresenta como uma característica inerente e como uma condição indispensável para o sucesso do empreendimento”*. Para este problema o autor propõe que os estudos sejam direcionados em diferentes níveis de análise e diferentes abordagens ao invés de delimitar um paradigma. No entanto, não aponta, quais são esses níveis de análise nem quais são essas abordagens, muito menos quais diretrizes deveriam ser seguidas para as definir. Deixando por definir um elemento importante nesta estrutura académica. Apesar de que a estrutura da EF/D tenha recebido sua identidade académica, isto é, a Cinesiologia, a identidade epistemológica e metodológica desta identidade não foi definida.

Por outro lado, será a estrutura transdisciplinar da Cinesiologia que o autor propõe, defendida por Henry (1964), a abordagem mais adequada?

O autor define uma estrutura transdisciplinar da Cinesiologia ao rejeitar a dependência das disciplinas tradicionais, argumentando que a Cinesiologia precisa se libertar de ser uma "importadora" de conceitos, criando um núcleo epistemológico próprio. Defende ainda que a Cinesiologia deve adotar uma estrutura transdisciplinar com o objetivo de transcender as disciplinas tradicionais e construir uma identidade

própria, livre da dependência de áreas "importadas" (como a biomecânica, a fisiologia ou a psicologia), onde durante muitos anos a EF/D se apoiou como uma muleta. Nesse sentido, sua proposta visa que a Cinesiologia se estabeleça como um campo autônomo de conhecimento, capaz de integrar diferentes perspectivas, mas sem ser subordinada a elas.

No entanto, a ausência de definição aprofundada do termo transdisciplinaridade em si, no artigo, poderia gerar questionamentos devido ao contexto que propõe, e a exclusividade do transdisciplinar pode não ser suficiente para abordar os aspectos holísticos, ou seja, as abordagens macros e microscópicas que a Cinesiologia demanda. Pois (Jean Piaget, 1970; Basarab Nicolescu, 1985 e Edgar Morin, 2002; 2003) a transdisciplinaridade, como usualmente entendida, não apenas integra disciplinas, mas as transcende, incorporando também saberes não acadêmicos (práticos, culturais, populares e até subjetivos) para construir uma nova visão. Nesse caso, tendo em conta a intenção do autor que foi de formar uma identidade própria para a EF/D sem necessariamente transcender a área acadêmica, a abordagem "transdisciplinar" poderia ser inadequado ou insuficiente para descrever essa proposta. Neste sentido, poderíamos inferir duas terminologias que parecem não ser preocupação do autor em diferencia-las: identidade e integração. Estes autores citados, asseguram que não é possível, em si só, construir uma identidade acadêmica sem integração e que a integração, não significa estritamente falta de identidade. Ou seja, a integração não significa a perda de identidade, mas sua redefinição no contexto de um sistema maior.

Neste sentido, conforme aponta e fundamenta o autor, a abordagem interdisciplinar também não seria a estrutura adequada para definir a abordagem acadêmica da área.

Ora, a interação entre o inter e o transdisciplinar, neste sentido, parece potencializar uma visão integradora e aplicável às realidades complexas do ensino, desporto e saúde. Esta abordagem, ampliaria assim o estudo do movimento humano através de uma série de estudos organizados horizontalmente, como também verticalmente em profundidade, como propôs Henry (1964); 1978), citado pelo mesmo autor neste artigo. Portanto, a estrutura acadêmica ideal deveria buscar tanto a especificidade epistemológica e metodológica quanto a transcendência dos limites disciplinares, para possibilitar com maior abrangência a valorização dos diferentes níveis de integração.

Sendo assim, qual seria então a abordagem mais adequada que permitisse construir uma estrutura da Cinesiologia mais complexa, integradora, e que ao mesmo tempo responderia as dificuldades da sua abrangência em relação a sua identidade epistemológica e metodológica?

A resposta não precisaria de muitas voltas, basta tomar-se o mesmo paradigma que o autor enfatiza para a estruturação dessa área de conhecimento, que é o paradigma sistêmico. Dito de outro modo, a

Cinesiologia teria um paradigma sistêmico e concomitantemente uma abordagem sistêmica da sua estrutura e não transdisciplinar.

Ora, se o objetivo é consolidar a Cinesiologia como um campo próprio e integrador que traz a ordem no caos da estrutura da EF/D, mas ainda científico e acadêmico, o uso da abordagem sistêmica pode ser mais apropriado à transdisciplinar. Isso garantiria que o campo se beneficiasse da riqueza metodológica das disciplinas existentes enquanto constrói e se afirma numa identidade própria sem descartar o rigor e a especialização científica. Importa considerar (Morin, 2002) que a identidade de um campo não precisa excluir completamente os aportes disciplinares. Na verdade, a identidade se fortalece no equilíbrio entre autonomia epistemológica e integração de saberes. Infere-se do anteriormente exposto que a abordagem da estrutura da Cinesiologia seria mais adequada se o autor propusesse "abordagem sistêmica" ao invés de transdisciplinaridade. A "abordagem sistêmica" coloca o foco na interconexão e no funcionamento conjunto das partes, sem a necessidade de especificar um "método", o que sustentaria a proposta do autor em enfatizar a busca de diferentes níveis de análise, segundo diferentes epistemologias e metodologias.

A análise que inferimos de uma abordagem sistêmica para a estrutura da Cinesiologia ao invés da transdisciplinaridade que o autor propõe, é que a abordagem sistêmica consegue manter o foco na interconexão entre os aspectos imanentes e transcendentais inerentes a identidade acadêmica da área e na solução dos problemas das suas subáreas.

Esta análise é sustentada por alguns autores, senão ora vejamos:

Edgar Morin em sua visão do pensamento complexo, argumenta que os sistemas devem integrar diferentes dimensões sem perder de vista sua própria identidade e coerência interna. Essa discussão é aprofundada em *A Cabeça Bem-Feita*, onde propõe que o pensamento sistêmico é essencial para abordar a complexidade e promover o diálogo entre as disciplinas (Morin, 2000).

Ludwig von Bertalanffy, o fundador da Teoria Geral dos Sistemas destacou que os sistemas possuem propriedades emergentes, ou seja, "o todo é maior que a soma de suas partes". Relacionando à Cinesiologia, isso significa que a integração das subáreas cria um entendimento mais profundo do movimento humano sem diluir a identidade de cada uma (Bertalanffy, 1968).

Jean Piaget, embora defensor da transdisciplinaridade, Piaget reconhece que o desenvolvimento do conhecimento exige uma base epistemológica clara e estruturada, o que se relaciona com a abordagem sistêmica. Nessa abordagem em *La Epistemología Genética*, enfatiza que a construção do conhecimento é inerentemente integrada, mas respeita os limites e a identidade das áreas do saber (Piaget, 1950).

Portanto, no demais, para o bem ecológico da Cinesiologia ao definirmos sua estrutura seria mais adequado evitar as abordagens inter-multi-pluri-trans-disciplinar, devido as suas tendências polares e usar ``abordagem sistêmica´´. Pois, essa abordagem:

- Permite uma visão integrativa das subáreas (biomecânica, fisiologia do exercício, psicologia do desporto etc.), reconhecendo suas especificidades enquanto as conecta dentro de um sistema maior.
- Ajuda a resolver problemas dentro de cada subárea ao considerar tanto os aspectos imanentes (inerentes ao campo) quanto transcendententes (que extrapolam os limites disciplinares, mas sem dissolver a identidade da área).

Essa abordagem, nos mostra uma diferença crucial:

- A transdisciplinaridade, apresentada na proposta muitas vezes enfatiza a criação de novos conhecimentos a partir da interação entre disciplinas distintas (Nicolescu, 1999), o que pode dificultar a consolidação de uma identidade própria para a Cinesiologia.
- A abordagem sistêmica, por outro lado, preserva a identidade e as características intrínsecas e metodologias, utilizando conexões externas de forma complementar (Bertalanffy, 1968).

Conclusões

Portanto, as reflexões críticas destacadas, levam-nos a considerar o reconhecimento meritório do presente artigo, na medida que traça uma linha mais sólida, clara e fundamentada sobre uma grande temática: identidade da estrutura acadêmica da EF/D. Temática esta, que apesar das enormes contribuições que tem recebido continua ainda com muitas saliências por se limar. E este artigo, despindo-se das suas três décadas, tornasse tão atual tal como a necessidade dessa construção da identidade da área.

Outrossim, não podemos negar, ainda que olhemos com diferentes lentes paradigmáticas, as limitações do presente texto, como as suas implicações no seio acadêmico, as barreiras por atravessar na sua aplicação e aceitação, a incorporação das novas abordagens por parte dos profissionais no processo docente educativo e outras, que a proposta enfrentará.

Paralelamente, não podemos esconder a enorme contribuição do presente artigo na construção desse enorme empreendimento. Com esta proposta, a EF/D ganha uma maior estruturação e unificação sistêmica das fragmentações que formavam a massa do caos da estrutura acadêmica da área, sendo a definição da Cinesiologia como identidade, as abordagens e paradigmas sistêmicos, a ordem colocada em pesquisas básicas e aplicadas, forma maior contribuição e avanços para a área.

Referencias bibliográficas

Darido, S. C. (2004). *Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;

Morin, E. (2003). *A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento* (E. Jacobina, Trad., 8ª ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil;

Morin, E. (2002). Os sete saberes necessários à educação do futuro (C. E. F. da Silva & J. Sawaya, Trads.; Rev. Téc. E. de A. Carvalho, 2ª ed.). São Paulo, SP: Cortez;

Morin, E. (1999). *Introdução ao pensamento complexo*. Lisboa: Instituto Piaget;

Fazenda, I. C. A. (1999). *Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa*. Campinas, SP: Papirus;

Nicolescu, B. (1999). *Manifesto of Transdisciplinarity*. New York: SUNY Press.

Geertz, C. (1989). *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC;

Nicolescu, B. (1985). *Nous, la particule et le monde*. Paris: Éditions Le Mail.

Piaget, J. (1970). *La epistemología genética*. México: Fondo de Cultura Económica. (*Publicado originalmente em francês em 1950*);

Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. New York, NY: George Braziller.